

**ТУРЛИ УСУЛ ВА ЧУҚУРЛИҚДА ИШЛОВ БЕРИБ, БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ
ГЕРБИЦИДЛАР ҚЎЛЛАБ, КУРАШИШНИНГ ЭКИНЛАРНИНГ КЎЧАТ
ҚАЛИНЛИГИГА ТАЪСИРИ**

Саидов Акмалжон Муталибжонович

Мустақил тадқиқотчи. Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948432>

***Анотация.** Мақолада, кузги буғдойнинг ҳосилини йиғиштириб олингандан сўнг, ерга ресурстежамкор технологиялар асосида ишлов беришни комбинацион агрегат ёрдамида 30-35 см баландликка ўзгарувчан пушта олиш билан бирга майдонда мавжуд бегона ўтларни устини қўмиб, сўнг экинларнинг шоналаш-гуллаш даврида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6-0,8 л/га меъёрларда қўлланилганда экинларнинг кўчат қалинлиги анъанавий усулда ишлов бериш технологияси қўлланилганга (назорат) нисбатан 7,5-9,6 минг дона/га гача, шу ишлов бериш фониди бегона ўтларга қарши экиш билан Стомп 33% гербициди ҳамда амал даври давомида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6-0,8 л/га меъёрларда қўлланилганга нисбатан эса 1,1-3,1 минг дона/га гача юқори бўлиши аниқланди.*

***Калит сўзлар:** Бегона ўтларга қарши кураш, ерга ишлов бериш, гербицидлар, такрорий экинлар ясмиқ ва ловия, комбинацион агрегатлар, кўчат қалинлиги.*

Тадқиқотнинг долзарблиги. Ҳозирги кунда, мамлакатимизда асосан иккита экин ғўза ва бошоқли дон экилиши ўз-ўзидан анъанавий экинлар тизимини ва етиштириш технологияларини ўзгаришига сабаб бўлди. Бу технологияларни ўрганиш натижасида, тупроққа ишлов беришда ишлов сонини оптимал сифатида камайтириш ҳисобига тупроқни муҳофаза қилиш ва сарф этиладиган маблағларни иқтисод қилиш бўйича ҳозирги кунгача ресурстежамкор технологиялар бўйича етарли даражада ишлар олиб борилмаган ва кенг қўлланилаётган экинлар тизимида ишлов беришнинг тупроқни муҳофаза қилувчи технологияси ишлаб чиқиш долзаб масалалардан бири ҳисобланади.

Шуларни ҳисобга олган ҳолда, тажрибалар Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлар шароитида ғўза, кузги буғдой ва такрорий экин сифатида ясмиқ, ерёнғок, кунгабоқар ҳамда ловия (фасоль) экинларини парваришда ерга ишлов беришни анъанавий, минимал ҳамда комбинацион агрегатлар ёрдамида ресурстежамкор технологиялар асосида ишлов бериш ва шу билан бирга ўтмишдош экинларнинг поя, илдиз-анғиз қолдиқларидан унумли фойдаланиш ҳамда ҳосил бўлган пушталар остига суюқ аммиакни 100 к/га ҳисобида қўллаш натижасида экинлар ўсиши, ривожланиши ва тупроқдаги агрофизик жараёнларни ўзгариши ўрганилган.

Д.Мавлянов, М.Хасановнинг [4; С. 24-26] Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида олиб борган илмий изланишларида, кузги буғдой ўримида сўнг майдон суғорилиб, ёзда 28-30 см да ҳайдов ўтказилган ва такрорий экин экиб, кузда 28-30 см чуқурликда шудгорланганда тупроқнинг агрономик жихатдан қимматли фракциялар миқдори, ғўза амал даври бошида ҳайдов 0-30 см қатламда 65,50-64,27 %, ҳайдов ости 30-50 см қатламда эса 60,05-57,60 % га тенг бўлиб, ёзда суғормаи, 28-30 см ҳайдов ўтказилганга нисбатан ғўза амал даври бошида қатламларга мос ҳолда 5,1-3,25 %, 5,75-2,01 % гача юқори бўлиши таъкидлашган.

Олиб борилган 2020 йилдаги тадқиқотларимизда майдон 20-22 см чуқурликда ҳайдаш, бороналаш, молалаш, пушта олиш тадбирлари ўтказилиб, сўнг такрорий экин сифатида ясмиқ экилиб, бегона ўтларга қарши гербицид қўлланилмаган 1-вариантда

(назорат) ўсимликнинг амал даври охирига келиб экинларнинг кўчат қалинлиги экин турларига мос равишда 237,7 минг дона/га ни, шу майдонда такрорий экин сифатида ловия экини парваришланган (2-вар.) майдонда бу кўрсаткичлар мос равишда 206,0 минг дона/га ни ташкил этди. Ерга анъанавий усулда, яъни 20-22 см чуқурликда ҳайдаш, бороналаш, молалаш, пушта олиш тадбилари ўтказилиб, сўнг такрорий экин сифатида ясмиқ экилиб, уруғларни экиш билан бирга бегона ўтларга қарши Стомп 33% гербицидини 1,0 л/га меъёрда ҳамда амал даври давомида Зелекс супер 104% эм.к гербицидини 1,5 л/га меъёрда қўлланилган 3-вариантда кўчат қалинлиги 250,2 минг дона/га ни, такрорий экин сифатида ловия экини парваришланган 4-вариантда эса бу кўрсаткич 216,4 минг дона/га га тенг бўлиб, назорат 1-2 вариантларга нисбатан бегона ўтларга қарши экиш билан ҳамда амал даври давомида гербицидлар қўллаш натижасида экинларнинг кўчат қалинлиги 12,4-10,4 минг дона/га гача юқори бўлиши аниқланди. Ерга анъанавий усулда, яъни 20-22 см чуқурликда ҳайдаш, бороналаш, молалаш, пушта олиш тадбилари ўтказилиб, сўнг такрорий экин сифатида ясмиқ ҳамда ловия экинлари экилиб, уруғларни экиш билан бирга бегона ўтларга қарши Стомп 33% гербицидини 1,0 л/га меъёрда ҳамда амал даври давомида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6 л/га меъёрда қўлланилган 5-6 вариантларда ўсимликнинг кўчат қалинлиги экин турига мос равишда 250,7-216,8 минг дона/га га тенг бўлиб, назорат 1-2 вариантга нисбатан бегона ўтларга қарши гербицид қўллаш натижасида 12,9-10,8 минг дона/га гача, шу ишлов бериш фонидида экинларнинг амал даврида бегона ўтларга қарши Зелекс супер 104% эм.к. гербицидини 1,5 л/га миқдорда қўлланилган 3-4 вариантларга нисбатан 0,5-0,4 минг дона/га гача юқори бўлиши аниқланди. Такрорий экинларни парваришда ерни 20-22 см чуқурликда ҳайдов ўтказилиб, экинлар уруғларини экиш билан бирга бегона ўтларга қарши Стомп 33% гербицидини 1,0 л/га меъёрда ҳамда шоҳланиш-гуллаш даврида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,8 л/га меъёрда қўлланилган 7-8 вариантларда ўсимликларнинг амал даври охирига келиб, экинларни кўчат қалинлиги 251,2-217,2 минг дона/га ни ташкил этиб, назорат 1-2 вариантларга нисбатан 13,4-11,3 минг дона/га гача, шоҳланиш-гуллаш даврида Зелекс супер 104% эм.к гербицидини 1,5 л/га меъёрда қўлланилган 3-4 вариантларга нисбатан 1,0 минг дона/га гача юқори бўлиши кузатилди. Такрорий экинларни парваришда 20-22 см чуқурликда ҳайдов ўтказилиб, сўнг уруғлар экилиб, бегона ўтларга қарши экиш билан гербицид қўлланилмасдан, фақат шоҳланиш-гуллаш даврида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6 л/га меъёрда қўлланилган 9-10 вариантларда ўсимликнинг амал даври охирига келиб экинларнинг кўчат қалинлиги 243,7-211,1 минг дона/га ни, шоҳланиш-гуллаш даврида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,8 л/га меъёрда қўлланилган 11-12 вариантларда эса 245,6-212,8 минг дона/га ни ташкил этиб, бу эса назорат 1-2 вариантга нисбатан бегона ўтларга қарши ўсимликнинг шоҳланиш-гуллаш даврида янги турдаги гербицид қўллаш натижасида кўчат қалинлигини 5,1-7,8 минг дона/га гача ортиб бориши аниқланди. Тадқиқотларимизда ерни экишдан олдин комбинацион агрегат ёрдамида ишлов бериб, бир йўла 30-35 см баландликка ўзгарувчан пушта ҳосил қилиб, майдондаги мавжуд бегона ўтларни бир қисмини кўмиш йўли билан, уруғлар экиш билан бирга эса Стомп 33% гербицидини 1,0 л/га меъёрда ҳамда амал даври давомида Зелекс супер 104% эм.к гербицидини 1,5 л/га меъёрда қўлланилган 13-14 вариантларда кўчат қалинлиги 253,9-219,6 минг дона/га ни ташкил этиб, бу эса анъанавий усулда ишлов бериш технологияси қўлланилган 1-2 вариантларга (назорат) нисбатан 16,2-13,7 минг дона/га гача, анъанавий усулда ишлов бериб, бегона ўтларга қарши экиш билан Стомп 33% гербициди ҳамда амал даври давомида Зелекс супер 104% эм.к. гербициди

қўлланилган 3-4-вариантларга нисбатан эса 3,8-3,2 минг дона/га гача юқори бўлиши аниқланди.

Такрорий экинларни экишдан олдин ерга комбинацион агрегат ёрдамида ишлов бериб, бир йўла ўзгарувчан пушта ҳосил қилиб, майдондаги мавжуд бегона ўтларни бир қисмини қўмиш йўли билан, қолган бегона ўтларга қарши уруғлар экиш билан бирга эса Стомп 33% гербицидини 1,0 л/га меъёрда ҳамда экинларнинг шоналаш-гуллаш даврида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6-0,8 л/га меъёрларда қўлланилган 15-16 ҳамда 17-18 вариантларда ўсимликнинг кўчат қалинлиги 254,4-220,1; 254,9-220,5 минг дона/га ни ташкил этиб, бу эса анъанавий усулда ишлов бериш технологияси қўлланилган 1-2 вариантга (назорат) нисбатан 16,7-14,1; 17,2-14,5 минг дона/га гача, шу ишлов бериш фониди бегона ўтларга қарши экиш билан Стомп 33% гербициди ҳамда амал даври давомида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6 л/га меъёрда қўлланилган 5-6 вариантларга нисбатан эса 3,8-3,3 минг дона/га гача, комбинацион агрегат ёрдамида ишлов бериб, экиш билан бирга эса Стомп 33% гербицидини 1,0 л/га меъёрда ҳамда амал даври давомида Зелекс супер 104% эм.к гербицидини 1,5 л/га меъёрда қўлланилган 13-14 вариантларга нисбатан 0,5-1,0 минг дона/га гача юқори бўлиши кузатилди. Тадқиқотларимизда кузги буғдойнинг ҳосилини йиғиштириб олингандан сўнг, ерга ресурстежамкор технологиялар асосида ишлов беришни комбинацион агрегат ёрдамида 30-35 см баландликда ўзгарувчан пушта олиш билан бирга майдонда мавжуд бегона ўтларни устини қўмиш технологияси қўлланилиб, экиш билан гербицид қўлланилмасдан, фақат экинларнинг шоналаш-гуллаш даврида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6-0,8 л/га меъёрларда қўлланилган 19-20 ҳамда 21-22 вариантларда экинларнинг кўчат қалинлиги 246,8-213,4; 247,3-213,9 минг дона/га ни ташкил этиб, бу эса анъанавий усулда ишлов бериш технологияси қўлланилган 1-2 вариантларга (назорат) нисбатан 7,5-9,6 минг дона/га гача, шу ишлов бериш фониди бегона ўтларга қарши экиш билан Стомп 33% гербициди ҳамда амал даври давомида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6-0,8 л/га меъёрларда қўлланилган 9-10; 11-12 вариантларга нисбатан эса 1,1-3,1 минг дона/га гача ортиб боришига эришилди.

1-расм. Турли усул ва чуқурликда ишлов бериб, бегона ўтларга қарши гербицидлар қўллаб, курашишнинг экинлар кўчат қалинлигини ўзгариши (2020-2022 йй. Амал даври охири)

Хулоса буғдойнинг ҳосилини йиғиштириб олингандан сўнг, ерга ресурстежамкор технологиялар асосида ишлов беришни комбинацион агрегат ёрдамида 30-35 см баландликка ўзгарувчан пушта олиш билан бирга майдонда мавжуд бегона ўтларни устини кўмиб, сўнг экинларнинг шоналаш-гуллаш даврида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6-0,8 л/га меъёрларда қўлланилганда экинларнинг кўчат қалинлиги анъанавий усулда ишлов бериш технологияси қўлланилганга (назорат) нисбатан 7,5-9,6 минг дона/га гача, шу ишлов бериш фонида бегона ўтларга қарши экиш билан Стомп 33% гербициди ҳамда амал даври давомида Клеотодум 24% эм.к гербицидини 0,6-0,8 л/га меъёрларда қўлланилганга нисбатан эса 1,1-3,1 минг дона/га гача юқори бўлиши аниқланди.

REFERENCES

1. Ахромейко А. – Структура почвы. Москва. 1930. С. 160-165.
2. Киселев А.Н. – Структура почвы и условия ее образования. //Почвоведение, журнал. 1955. № 10. С. 11-22.
3. Слесарева Л.Н., Рыжов С.Н. - Роль структуры и сложения в повышении производительной способности орашаемых сероземов. К. Ўзбекистон ФАН нашриёти. 1984. С. 160.
4. Мавлянов Д., Хасанов М. Изменение состава фракции почвенных агрегатов при разных сроках и методах летней основной обработки почвы.// «Advances in Science and Tehnology» XXIV Международная научно-практическая интернет конференция.31 октября 2019. Москва С. 24-26